

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МОРСКИЯ „СПЕЦНАЗ“ НА РУСИЯ

капитан III ранг Георги Калинов

Военна академия „Г. С. Раковски“, *g.k.kalinov@rmdc.bg*

Резюме: За водата с право се смята, че предоставя едни от най-тежките условия за действие на командоси. За разлика от сухопътните, операциите във водна среда трябва да бъдат сериозно осигурени от уникални ССО и средства. Специалните операции на море обикновено са много сложни и изискват много висока степен на оперативна готовност. Уменията на морските ССО на Русия са строго специфични и без постоянни и реалистични тренировки и учения се стига до отслабването им, което крие голям риск за хората и операциите. Проникването и действието по въздух, вода и суша на бойните пливци ги прави уникална и ценна бойна единица за флота на всяка една държава. Руската федерация притежава изключително голям брой такива формирования както с нападателни, така и с отбранителни функции.

Ключови думи: *водолази-разузнавачи; бойни пливци; Сили за специални операции; ПДСС; МРП; ВМФ; СПЕЦНАЗ; СССР; Русия*

ORIGINE AND EVOLUTION OF RUSSIAN NAVAL “SPECNAZ”

Lieutenant-commander Georgi Kalinov

Rakovski National Defence College

Sofia, Bulgaria

E-mail: *g.k.kalinov@rmdc.bg*

Abstract: It is for sure that water is the most severe military environment for Special Forces. In comparison with the land operations, the waterborne operations must be ensured with unique SOF units and assets. The waterborne special operations are usually very complex and require high level of operational readiness. The Russian naval SOFs' skills are quite specific, and lack of constant and realistic training end exercises could lead to reduce power, which could endanger the people and operations. Infiltration and operating in air, sea and land, make combat swimmers unique and valuable combat unit for each countries' NAVY. Russian Federation have a large number of that kind of military detachments, which ensure offensive and defensive operations.

Keywords: *combat diver; combat swimmer; Special Operation Forces; PDSS; MRP; NAVY; SPECNAZ; USSR; Russia*

Бойните действия под вода имат корени още от древността. С развитието на водолазното дело паралелно се явява и нуждата от бойни подразделения с такива способности. За първи път, от гледна точка на съвременното разбиране за тези подразделения, бойни пливци са използвани през Първата световна война на 31 октомври 1918 г. от ВМС на Италия, които потапят флагмана на австро-унгарския флот. През Втората световна война също са регистрирани редица успешни случаи на използване на бойни пливци за разузнаване на военноморски бази и крайбрежия, миниране на обекти и потапяне на кораби. Поради въвеждането на тези тактики в морския бой и техния голям успех, се доказва, че има бъдеще за подобен тип подразделения и редица държави започват да проучват възможности за тяхното създаване².

Информацията за произхода и развитието на морски командоси винаги е била чувствителна и оскъдна в световен мащаб, особено за страна като Русия, която е с една от най-големите и боеспособни армии в света. В началото на 30-те години на миналия век с изобретяването на леководлазното снаряжение на основа кислородни дихателни апарати се създават предпоставки за използване в разузнавателно-диверсионните части, способни скрито да преодоляват водни прегради. Първа възможност за оценка на способностите се прави от инженерните войски на СССР, които правят и първите опити в подобна дейност, тъй като са компетентни по минно-поддривната подготовка. Въпреки това предшественици на

бойните водолази от ВМФ на СССР са сухопътните диверсанти, които са участвали в учения на Тихоокеанския флот през 20 – 22 октомври 1938 г., където изпълняват десант от подводница Щ-112.

На 11 август 1941 г. в разгара на Великата отечествена война под Ленинград се създава рота с особено назначение (от тук идва и терминът „ОСНАЗ“) – **първото съветско подразделение бойни пливци** с щат 146 човека, с 3 катера и 4 автомобили и мотоциклети. По време на войната подводните диверсанти извършвали подривна дейност, разминирание, разузнаване и наблюдение на конвои. През 1942 г. е проведен налет* на катерна база в Стрелна (Ленинград), както и разрушаване на пристана в Нижний парк в Петергоф. Това е първата в историята на ВМФ на СССР диверсионна операция, осъществена под вода.

През август 1944 г. водолазите-разузнавачи провели специфична операция по вдигането на потънала немска подводница U-250 във Виборгския залив, която събудила интереса на съветското командване, тъй като немската авиация се е опитвала да я унищожи на няколко пъти. Работата на пределни дълбочини за онова време не попречила за успешното издигане на подводницата, в чиито торпедни апарати били намерени важни документи и най-новите немски торпеда Т-5, неизвестни за СССР и съюзниците. Въпреки доказаната роля, ротата е разформирована на 20 октомври 1945 г., като част от личният състав преминава в аварийно-спасителната служба на флота, а друга – в запаса².

След известно прекъсване, на 20 май 1953 г. са създадени отново части със специално предназначение на флота – морски разузнавателен пункт (МРП). Същата година в Черноморския флот (ЧФ) е сформиран първият МРП със специално назначение, дислоциран в залив под Севастопол с щат 72 души. И така в 1967 г., по заповед главнокомандващия ВМФ, е създаден и учебно-тренировъчен отряд леководолази на Краснознамения Черноморски флот. Опитът от ученията през 60-те години потвърждава необходимостта от създаване на подобни подразделения във всички флотове. Така били сформирани седем МРП-та и 315-и учебен отряд леководолази (в.ф. 20884) в Киев³.

През 1969 г. се създават и отрядите за защита от подводни диверсионни сили и средства (ПДСС) във всеки флот. Тук е добре да направим разлика във видовете подразделения и понятия в Руския ВМФ. **Водолази-разузнавачи** са специално обучени военнослужещи за изпълнение на офанзивни бойни задачи под и над вода в пристанища, акватории и бреговете на противника, които са обособени в подразделения със специално назначение (СПН), откъдето идва и терминът **СПЕЦНАЗ**. **Бойни пливци** са водолази, използвани за изпълнение на дефанзивни задачи по защита на собствените кораби и брегови съоръжения от ПДСС на противника, които са обособени обикновено във формирования към военноморските бази. Под термина **ПДСС** се има предвид диверсионно-разузнавателни подразделения, техническите им средства за доставка (движители), тяхното снаряжение (навигационни прибори, разузнавателна и свързочна апаратура), въоръжение (специални мини и заряди, както и автомати и пистолети за подводна стрелба) за изпълнение на задачи по морски и брегови обекти от критичната инфраструктура⁴.

Следват години на подготовка и усъвършенстване в периода на Студената война, където бойците изпълняват различни задачи по охрана и разузнаване на брегови обекти. Ежегодно се провеждат различни учения по разузнаване, проникване и учебно минирание на различни обекти на територията на Калининградския район, а също и в Лиена, Талин, Балтийск и на други места. Спецназът на ВМФ изпълнява задачи там, където са и другите военни съветници от СССР – Ангола, Виетнам, Египет, Мозамбик, Никарагуа, Етиопия и др. страни, често по молба на техните правителства. В Ангола и Никарагуа бойните пливци охраняват съветските кораби и обучават местните въоръжени сили. През 1978 г. в Хавана, Куба, обезпечават съвместно с Група „А“ охраната на подводната част на корабите „Грузия“ и „Леонид Собинов“, задържани за размяна на делегати на борда⁴.

От 24 февруари до 27 април 1982 г. група за първи път изпълнява бойно дежурство на кораб от ТОФ. В периода 1988 – 1989 г. в течение 130 денонощия се намира в бойно дежурство група, снабдена с подводен двигател „Сирена“ и пълен боекомплект. След разпадането на Съветския съюз някои от частите остават към Република Украйна.

Спецназът на ВМФ не взема участие във войната в Афганистан, но взема активно участие в Първата чеченска война под прикритие в морската пехота през 1994 – 1996 г., където във военните действия загиват двама военнослужещи. През лятото на 1997 г. се изпълняват специални задачи и в Република Дагестан.

*Налет – скрито придвижване и внезапно нападение от усилена група, върху предварително избран и добре изучен обект с цел унищожаване, залавяне на пленници, образци въоръжение, снаряжение и др., възстановяване контрола върху чувствителни въоръжения, техника или материали. [НП 3.5, с. 71]

През 2008 г. морската пехота и Спецназът на ЧФ участват в първия след 1944 г. съвременен военен конфликт в Черно море, когато в период от 8 до 13 август се провеждат бойни действия в Грузия (Пет-дневната война). След превземането на гр. Поти бойните пливци от ЧФ провеждат операция съвместно с подразделения на въздушно-десантни войски (ВДВ) по затопяване на намиращите се там кораби на ВМС на Грузия, като освобождават екипажите преди десанта на морската пехота и ударите на авиацията.

През май 2010 г. в източната част на Аденския залив сомалийски пирати пленяват танкера „Московски университет“, изцяло с руски екипаж. Екипажът на танкера успял да съобщи за нападението, като спира хода на кораба и се барикадира. Големият руски противолодобен кораб „Маршал Шапошников“, намиращ се в Арабско море, се насочва към района на сигнала, на борда на който има група със специално назначение от ВМФ. След планирана кратка атака заложниците са освободени за 22 минути без загуби от руска страна.

Есента на 2014 г. 431-ви МРП взема активно участие в събитията известни като „Кримска есен“. В периода от 22 февруари до 15 март 2014 г. се провежда операция по блокиране, а пос-ле – завземане на обекти на Министерство на отбраната и МВР на Украйна на територията на п-в Крим.

Командването на Силите за специални операции (ССО) на въоръжените сили на Руската Федерация е новосъздадена структура в рамките на руските въоръжени сили. Официално е формирано през 2009 г. и по план трябва да придобие окончателната си форма към 2018 – 2020 г. Командването е на директно подчинение на началника на Генералния щаб, докато бригадите, полковете и отделните отряди са на двойно подчинение, от една страна, на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб и, от друга, на военните окръзи, отделните армии и флотове. Морските ССО на ГРУ са еквивалентът на бригадите „СПЕЦНАЗ“. Докато бригадите са компонентът за наземни СО в поддръжка на СВ, то морските разузнавателни пунктове са компонентът за СО по море в интерес на военните флотове.

Мирновременният щат на един МРП включва около 124 души. От тях 56 са командоси, а останалите са команден и логистичен персонал. Състав – щаб, две роти СпН (разузнаване и диверсии), рота за подводно миниране, свързочна рота, взводове за МТО и охрана. В ротите има групи разделени по 14 човека. В тях има по-малки групи със специално назначение по 6 човека за по-голяма автономност – 1 офицер, 1 мичман и 4 матроса. По-голямо подразделение от МРП се явява бригада със специално назначение (брспн). Такава бригада е имало в периода на Студента война в гр. Севастопол на Черно море. Малко преди разпада на СССР 17-а отделна брспн ВМФ СССР се трансформира в 1464-и МРП, който по-късно преминава към Република Украйна. За определен период съществува и 801-и отделен отряд за борба с ПДСС в гр. Севастопол. В състава му влизат отделения за борба с бойни пливци, група СпН и осигуряващи подразделения⁹. След анексирането на полуостров Крим от Руската Федерация през 2014 г. пунктът и отрядът престават да съществуват, а личният състав е прехвърлен в различни формирования на ВМС на Украйна, предимно в ССО.

В подчинение на всеки флот на Русия има по един пункт:

- 561 МРП СпН (в.ф. 10617) – Парусное, Калининградска област, Балтийски флот;
- 388 МРП СпН (в.ф. 43071), предишни 137-ми и 431-ви – Севастопол. Туапсе, Черноморски флот;
- 420 МРП СпН (в.ф. 40145) – Зверосовхоз, Мурманска област, Северен флот;
- 42 МРП СпН (в.ф. 59190) – о. Русский, Владивостокски окръг, Тихоокеански флот.

За разлика от ССО на ГРУ, спецназът на ВМФ е подчинен единствено на конкретния военен флот. Изпълняват задачи по прикритие на собствените сили, а също и надводните и подводните средства от диверсионни действия на противника. Във всяка военноморска база има по един отряд за борба с подводните диверсионни сили и средства (ОБ с ПДСС). Мирновременният щат е от около 60 души, като включва щаб, взвод минно-подривници, взвод бойни пливци и осигуряващи подразделения.

Балтийският флот включва:

- 313 ОБ с ПДСС (в.ф. 10742 – Балтийск);
- 473 ОБ с ПДСС (в.ф. 39080 – Кронщат, до Санкт Петербург).

Северният флот включва:

- 140 ОБ с ПДСС (в.ф. 69068 – Видяево, Мурманска област);
- 152 ОБ с ПДСС (в.ф. 13106 – Полярни, Мурманска област);
- 160 ОБ с ПДСС (в.ф. 09619 – Заозьорск, Мурманска област);

– 269 ОБ с ПДСС (в.ф. 30853 – Гаджиево, Мурманска област);

– 153 ОБ с ПДСС (в.ф. 34242 – Гремиха).

Тихоокеанският флот включва:

– 159 ОБ с ПДСС (в.ф. 87200 – Павловск, залив Разбойник, Приморски край);

– 311 ОБ с ПДСС (в.ф. 59048 – Петропавловск, Камчатски край).

Каспийска флотилия включва:

– 137 ОБ с ПДСС (в.ф. 72969 – Махачкала, Република Дагестан).

Черноморски флот включва:

– 102 ОБ с ПДСС (в.ф. 27203 – Севастопол, Град с федерално значение Севастопол);

– 136 ОБ с ПДСС (в.ф. 75976 – Новоросийск, Краснодарски край).

В 2012 г. за осигуряване безопасността на Зимните олимпийски игри в Сочи (7 – 23 февруари 2014 г.) в гр. Туапсе се създава временно военно формирование 777-и ОБ за ПДСС. В него се носят предимно дежурства на вода и под вода, като личният състав е формиран от останалите отряди⁸.

Водолазите-разузнавачи разполагат с голям арсенал от въоръжение и снаряжение, което включва различни оръжия за стрелба под („АПС“, „СПП-1“) и над вода („АДС“), магнитни мини, водолазни апарати с открита и затворена схема на дишане, системи за разузнаване и свързка, както и подводни двигатели от ново поколение. Изпълняват се и парашутни скокове на вода с ВиС с парашути Д-6, ПО-9, СВП-1 с ПВ-3 и др. През годините са разполагали и с мини-подводници тип „Тритон“.

Отрядите за ПДСС също са въоръжени с подобни оръжия, макар и не с най-новите водолазни апарати, и различни модификации на подводни двигатели („Сирена“, „Протон“, „Протей“). Разполагат също с ръчен противодиверсионен гранатомет ДП-61, ДП-64. На въоръжение са и съвременните противодиверсионни катери пр. 21980 „Грачонок“, бързоходен брониран катер пр. 03160 „Раптор“ (който се използва и от ССО), автономен подводен необитаем апарат „Гавиа“ за разузнаване на подводната обстановка, както и Противодиверсионен брегови самоходен реактивен комплекс ДП-62 „Дамба“⁶.

Процесът на подбор и подготовка за морския СПЕЦНАЗ се провежда непрекъснато. Програмата включва в себе си следните подготовки: водолазна, парашутно-десантна, топографска, алпийска, морска, физическа, огнева (в т.ч. и с чуждестранни оръжия), минно-поддривна, специализиран ръкопашен бой, оцеляване, знания за въоръжените сили на вероятния противник, свързочна и др. Значително време се отделя на действия под вода – проникване на територията на противника и евакуация по вода, ориентирание под вода, наблюдение в условия на лоша видимост, преследване на противника и откъсване от преследвания, маскировка на дъното. Някои от нормативите, които трябва да се покрият от водолазите-разузнавачи, включват бягане и плуване на дълги разстояние с въоръжение и снаряжение. Медицинските изисквания за водолази и парашутисти са завишени, като се правят непрекъснати специализирани изследвания.

Безспорно най-подготвеното специално морско формирование е отряд „Делфин“ към ГРУ. Създаден през 1970 г., той е специално разузнавателно-диверсионно формирование, предназначено за тайни операции срещу военноморски бази, командни пунктове за управление и брегови обекти на вероятния противник. Подборът и подготовката са изключително сурови и се провеждат в дълбока секретност. Служителите са само офицери, които преминават 26-седмично обучение в различни бази, разделено на 3 етапа. В подготовката се включват теми, които не са залежали в плановете на другите подразделения с морски командоси, включително боравене с чуждестранно оръжие и изучаване на чужд език, тъй като бойците се подготвят за задачи извън СССР и се разпределят по региони. Набляга се на способности за неутрализиране на противник, както и оцеляване и избягване от плен. С падането на режима на управление в СССР отрядът е разформирован през 1990 г., като личният състав преминава предимно в отрядите за борба с ПДСС и МРП¹.

В наши дни към морския СПЕЦНАЗ се причисляват и отделни водолазни подразделения от Група „А“ и „В“ на Федералната служба за безопасност (ФСБ) на Русия. Група „А“ изпълнява предимно антитерористични задачи на собствена територия, докато група „В“ – зад граница (подобно на разформирования отряд „Делфин“). В тези подразделения служат само офицери и са въоръжени с най-съвременното оръжие и екипировка.

Други водолазни подразделения има в Морската пехота, които изпълняват предимно разузнавателни задачи, предхождащи десант, както и във Федерална служба „Войски“ на националната гвардия на

Русия (бившите Вътрешни войски), имащи полицейски функции, и изпълняват задачи по защита на обекти от критичната инфраструктура на море и във вътрешността на страната.

В съвременната политически нестабилна среда се доказва необходимостта от поддържане и развитие на морски ССО не само в Русия, но и във всички държави с излаз на море, защото са един изключително ефективен инструмент за провеждане на специални операции в приморско направление и осигуряване на действията на ВМС в пълния спектър от мисии и задачи, както и за гарантиране на сигурността в регионите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Митева, Р., Григоров, П. *Морските дяволи*. София: Распер, 2000.
2. Чонев, Ч. *Подводните диверсанти*. София: Еър Груп 2000, 2000.
3. Зарембовский, В., Колесников, Ю. *Морской спецназ. История 1938-1968 гг.*, Санкт-Петербург: Галейя Принт, 2001.
4. Колесников, Ю. *Морской спецназ*. Яуза: Эксмо, 2004.
5. Колонтаев, К. *История сил специального назначения Черноморского флота*, 2017.
6. Миллер, Д. *Подводный спецназ – история, операции, снаряжение, вооружение, подготовка боевых пловцов*. Минск: Харвест, 1998.
7. Министерство Обороны СССР. *Военно-морской словарь*. Москва: Военное издательство, 1990.
8. Пашиц, В. *Подводный спецназ России*. Яуза: Эксмо, 2006.
9. Тарас, А., Бешанов, В. *Люди лягушки. История подводных диверсионных средств и сил*. Минск: Харвест, 2000.

REFERENCES

1. Miteva, R., Grigorov, P. *Morskite dyavoli*. Sofia: Rasper, 2000.
2. Chonev, Ch. *Podvodnite diversanti*. Sofia: Ear Grup 2000, 2000.
3. Zarembovskiy, V., Kolesnikov, Yu. *Morskoy spetsnaz. Istoriya 1938-1968 gg.*, Sankt-Peterburg: Galeya Print, 2001.
4. Kolesnikov, Yu. *Morskoy spetsnaz*. Yauza: Eksmo, 2004.
5. Kolontaev, K. *Istoriya sil spetsialnogo naznacheniya Chernomorskogo flota*, 2017.
6. Miller, D. *Podvodnyy spetsnaz – istoriya, operatsii, snaryazhenie, vooruzhenie, podgotovka boevayh plovtsov*. Minsk: Harvest, 1998.
7. Ministerstvo Oboronay SSSR. *Voенno-morskoy slovar*. Moskva: Voенnoe izdatelystvo, 1990.
8. Pashits, V. *Podvodnyy spetsnaz Rossii*. Yauza: Eksmo, 2006.
9. Taras, A., Beshanov, V. *Lyudi lyagushki. Istoriya podvodnykh diversionnykh sredstv i sil*. Minsk: Harvest, 2000.